

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındağı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

12. Komiljonovna, M. L., & Esonali o'g'li, M. Y. (2022). Adjuster Synthesizing for the Heat Process with Matlab. Texas Journal of Engineering and Technology, 7, 63-66.

13. G'ofurovich, T. X. A., & Esonali o'g'li, M. Y. (2022). Computer Using Dynamic System Modelling Environments. Journal of Ethics and Diversity in International Communication, 2(2), 9-13.

ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVI TIZIMINI SAMARALI TASHKIL ETISH

N.U.Aminova

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali

Annotatsiya: Ushbu maqolada qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va ularning samaradorligini oshirish masalalari uy-joy fondini boshqarish kontekstida ko'rib chiqiladi. Alternativ energiya manbalarini joriy etishni hisobga olgan holda, uy-joy fondi boshqaruvining xalqaro tajribasi tahlil qilinadi. Ushbu ikkita yo'nalishning o'zaro uyg'unligi va ularning energiya samaradorligini, ekologik barqarorlikni va uy-joy qurilishi sohasidagi iqtisodiy foydani oshirishga ta'siri o'rganiladi.

Kalit so'zlar: qayta tiklanadigan energiya, muqobil manbalar, uy-joy fondi, boshqaruv tizimi, jahon amaliyoti, energiya samaradorligi, yashil texnologiyalar.

Kirish. Global energiya ta'minoti va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalari hozirgi kunda dunyo miqyosida muhim ahamiyatga egadir. Qayta tiklanadigan va muqobil energiya manbalaridan foydalanish, ayniqsa uy-joy fondini boshqarishda samaradorlikni oshirishda katta rol o'ynaydi. Bunday energiya manbalarini uy-joy fondiga joriy etish, nafaqat ekologik holatni yaxshilashga yordam beradi, balki iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi. Ushbu maqolada muqobil energiya manbalarining uy-joy fondi boshqaruvidagi samaradorligini oshirishga qaratilgan asosiy yo'llar va ularning ob'ektiv zarurligi ko'rib chiqiladi.

Muqobil energiya manbalaridan foydalanish holati dunyo bo'ylab qayta tiklanadigan energiya manbalariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Shuningdek, qayta tiklanadigan energiya manbalari, masalan, quyosh, shamol, geotermal energiya va biomassa, nafaqat energiya ta'minotini diversifikatsiya qilish, balki iqlim o'zgarishlarini kamaytirishga ham yordam beradi.

Materiallar va usullar. Ushbu bo'limning maqsadi oddiy va to'g'ridan-to'g'ri tarzda nima qilinganligi, ma'lumotlar qanday tahlil qilinganligi taqdim etilmoqda. Germaniya va Daniya kabi mamlakatlar qayta tiklanadigan energiya manbalarini uy-joy fondiga keng joriy etishda katta muvaffaqiyatlarga erishgan.

Bu tajriba, qayta tiklanadigan energiya manbalarining samaradorligini oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda yuqori darajadagi muvaffaqiyatni ko'rsatadi.

Uy-joy fondi boshqaruvida samaradorlikni oshirish-muqobil energiya manbalarini uy-joy fondida joriy etish samaradorlikni oshirishning asosiy yo'lidir. Uy-joy fondi boshqaruvida qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish bir necha jihatdan samaradorlikni oshiradi, jumladan: *Texnologik yondashuvlar*: Quyosh panellari, shamol turbinalari, issiqlik nasoslari, energiya saqlovchi qurilish materiallari va aqlli yoritish tizimlari uy-joylarning energiya samaradorligini oshiradi, *Energiya tejash*: Muqobil energiya manbalarini uy-joy fondiga joriy etish orqali energiya iste'moli kamayadi va energiya tejashga erishiladi, *Energiyani qayta ishlash*: Uy-joy fondi boshqaruvida qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish energiyani qayta ishlashni ta'minlaydi. Bu, masalan, quyosh energiyasidan foydalanish va quyosh batareyalarini o'rnatish orqali amalga oshiriladi.

Uy-joy fondini boshqarishning ekologik va iqtisodiy foydalari muqobil energiya manbalaridan foydalangan holda uy-joy fondini boshqarishning ekologik va iqtisodiy foydalari keng ko'lamda ifodalanadi. Ekologik tomondan, bu uy-joy fondining karbon izini kamaytiradi va atrof-muhitni saqlashga yordam beradi. Iqtisodiy jihatdan esa, energiya tejash orqali xarajatlar kamayadi, bu esa uy-joy egalariga va qurilish sektoriga foyda keltiradi.

Shuningdek, qayta tiklanadigan energiya manbalarining uy-joy fondiga joriy etilishi yangi ish o'rinlarini yaratadi va iqtisodiy o'sishga yordam beradi.

Natija. Uy-joy fondi boshqaruvining samaradorligini oshirishning ob'ektiv zarurligi muqobil energiya manbalarini uy-joy fondiga joriy etish, nafaqat ekologik jihatdan muhim, balki iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ham zarurdir. Bugungi kunda, energiya ta'minotining barqarorligini ta'minlash va atrof-muhitni muhofaza qilish uchun qayta tiklanadigan energiya manbalarini keng joriy etish zarurati yanada oshmoqda.

O'zbekistonda yashil qurilish va energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan yangi qonunlar va normativ hujjatlar qabul qilinmoqda. 2020 yilda O'zbekiston hukumati "Yashil qurilish"ni rivojlantirishga oid davlat dasturini e'lon qilgan. Bu dasturda qayta tiklanadigan energiya manbalarini uy-joy qurilishida joriy etish, energiya samaradorligini oshirish, va energiyani tejash tizimlarini o'rnatish ko'zda tutilgan. Misol uchun O'zbekistonda qurilayotgan yangi uy-joy komplekslarida quyosh panellari, issiqlik nasoslari va boshqa energiya samarador texnologiyalarining integratsiyasi amaliyoti kengaymoqda. O'zbekistonda quyosh energiyasi manbalaridan foydalanish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Mamlakatning geografik joylashuvi quyosh energiyasini qo'llash uchun juda qulaydir. Hozirda O'zbekistonning ko'plab hududlarida uy-joy komplekslarida quyosh batareyalari va kichik quyosh elektr stansiyalarini o'rnatish amalga oshirilmoqda. Bu tizimlar uylarning energiya ta'minotini mustahkamlash va energiya xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi.

Uy-joy fondini boshqarishning Germaniya tajribasini o'rganish natijalari asosida ularning quyidagi o'ziga xos xususiyatlarini ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

1. Germaniyada yashash uchun mo'ljallangan uy-joy fondining hammasini Boshqaruvchi kompaniyalar boshqarishadi;

2. Boshqaruvchi kompaniyalar shtatida santexnik, elektrik, farrosh kabi xodimlar mavjud emas. Boshqaruvchi kompaniyalar tarkibi faqat boshqaruv bo'yicha mutaxassislardan iborat bo'lib, ixtisoslashtirilgan tashkilotlar, xususiy tadbirkorlarni shartnoma bo'yicha ishlarni bajarishga jalb etadilar;

3. Fuqarolar uy sotib olishidan oldin mulkdorning huquq va majburiyatlari bilan tanishtiriladilar, quruvchi notarius bilan birga mol-mulkni taqsimlash to'g'risida deklaratsiya tuzadi. Mulkdor ushbu deklaratsiya bilan tanishibgina qolmay, uni qabul qilishi, imzolashi, unga rioya etishi shart. Qaysidir bandiga qo'shilmasa - kvartira sotib olishiga ruxsat berilmaydi, agarda mulkdor deklaratsiyaning bironta bandini buzsa - sudda javob beradi;

4. Deklaratsiya har bir uy uchun alohida tuziladi;

5. Mulkdorlarning huquqlarini himoya qilish maqsadida ayrim qarorlarni qabul qilish uchun uy-joy mulkdorlaridan 100 foiz rozilik olish talab etiladi.

6. Uy-joy mulqdorlari birlashmalari esa 99% holatda boshqaruvchilarni chetdan jalb etadilar. Xorijda, ayniqsa G'arbiy Yevropa va AQShda, uy-joy mulkdorlari uyushmasi tashkil etiluvchi (biznikiga o'xshash shakl - uy-joy mulkdorlari shirkati mavjud) turarjoy binosi - kvartiralarning birgalikda egalik qilish modeli keng tarqalgan. Bugungi kunda uy-joy mulkdorlari boshqaruvining xorijiy modellari turarjoylarni sotib olish, egalik qilish va ulardan foydalanishning huquqiy va iqtisodiy jihatlari yuqori darajada tartibga solinadi va birinchi navbatda fuqarolarning manfaatlarini hisobga oladi. Fransiyaning uy-joy qurilishi siyosati uy-joy-kommunal xizmatlarning arzonligi evaziga uy-joy mulkdorlari tomonidan uy-joy va qo'shni hududlarni obodonlashtirish va ta'mirlash uchun qo'shimcha mablag'lar ajratilishini ta'minlashga qaratilgan. Fransiyada qonuniy maqomga ega bo'lgan sindikatlar mavjud. Sindikatning majburiyatlariga umumiy ko'chmas mulkni boshqarish va binolarni ta'mirlash masalalari kiradi. Shvetsiya – bu kondominium kabi uy-joy shakllari mavjud bo'lmagan bir necha davlatlardan biridir. Ushbu mamlakatning o'ziga xos xususiyati shundaki, uy-joylarning qariyb 40 foizi ijaraviy uy-joy, bu foizning qariyb yarmi shahar hokimiyatiga tegishli uylardir. Ko'p sonli ijarachilar uyushmasi mavjud bo'lib, bir uyushma a'zosiga kiruvchi oilalarning soni (20 dan 20 minggacha) bo'lishi mumkin. Shved mutaxassislari bu juda muvaffaqiyatli siyosat deb hisoblashadi. Davlat ushbu uyushmalar bilan hamkorlik qilmoqda va yaqin hamkorlik qilmoqda, shuning uchun hozirgacha yakka tartibdagi uylarni xususiylashtirish taqiqlangan. Hozirda jahonning aksariyat mamlakatlari kabi O'zbekistonda ham bozor munosabatlari sharoitida bozor mexanizmlari elementlari amal qilinmoqda. Ma'lumki, bozor mexanizmlarining o'z talablari mavjud bo'lib, talablarga rioya qilmaslik

kompaniyani raqobatbardosh qilmaydi. Agar muhokama qiladigan tashkilotning noto'g'ri xatti-harakati uy egalariga zarar yetkazsa, binolarning xavfsiz ishlashi uchun boshqaruvchi tashkilotlarning mas'uliyati sug'urtalanishi kerak, bu ko'pchilik Yevropa mamlakatlarida keng tarqalgan. Ammo bizda bu borada faoliyat yurituvchi sug'urta kompaniyalari faoliyatlari talab darajasida emas. Boshqaruv tashkilotining raqobatbardoshligi ularning kasbiyligi, moliyaviy barqarorligi, uy-joy fondini boshqarishda tajriba va professional standartlarga rioya etish bo'yicha sertifikatlarning mavjudligi bilan tasdiqlanishi kerak. Fransiyada sindikat asosan boshqaruvchi kompaniyasi tomonidan boshqariladi, bunda tuman hokimi tomonidan beriladigan maxsus mulkni boshqaruvchi karta, shuningdek, uning professional fuqarolik javobgarligini sug'urta qilish to'g'risidagi guvohnoma bo'lishi kerak.

Mahalliy strategiyalarni ishlab chiqish lozim ya'ni mahalliy hukumatlar qayta tiklanadigan energiya manbalarini uy-joy fondida joriy etish uchun aniq strategiyalar ishlab chiqishlari kerak;

Yashil texnologiyalarni kengaytirish: Quyosh panellari, shamol turbinalari va energiya saqlovchi materiallarni keng joriy etish, shuningdek, aqlli yoritish tizimlarini o'rnatish zarur;

Davlat rag'batlantirishlari: Muqobil energiya manbalarini uy-joy fondiga joriy etishda davlat tomonidan rag'batlantirish mexanizmlarini yaratish, shu jumladan kreditlar, subsidiya va soliq imtiyozlarini joriy etish zarur;

Jamoatchilikni xabardor qilish: Aholi o'rtasida qayta tiklanadigan energiya manbalarining foydalari va energiya samaradorligini oshirish usullari haqida ma'lumot berish lozim.

Xulosa. Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va uy-joy fondi boshqaruvining integratsiyasi bugungi kunda ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Xalqaro tajriba, masalan, Germaniya va Daniyada qayta tiklanadigan energiya manbalarini uy-joy fondiga joriy etish jarayonlarining muvaffaqiyatini ko'rsatmoqda. Bu esa mamlakatlarda uy-joy fondini energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan yangi boshqaruv tizimlarini joriy etish zarurligini ta'kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. International Energy Agency (IEA). (2022). *World Energy Outlook 2022*. International Energy Agency.
2. Danish Energy Agency. (2020). *Renewable Energy in Denmark: A Case Study of Wind Energy Integration*. Danish Government.
3. US Green Building Council. (2021). *Green Building and Energy Efficiency: Technologies for the Future*. USGBC.
4. McKinsey & Company. (2021). *Energy Efficiency in Buildings: Unlocking Potential for Sustainability*. McKinsey & Company.

5. International Renewable Energy Agency (IRENA). (2020). *Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2020*. International Renewable Energy Agency.

6. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). (2020). *Housing and Renewable Energy: Policy and Implementation in Sustainable Development*. United Nations Economic Commission for Europe.

7. International Energy Agency (IEA). (2022). *Energy Efficiency in Housing and Buildings*. International Energy Agency.

8. Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Aminova Naima Umar qizi: ZAMONAVIY UY-JOY FONDINI BOSHQARISH TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH mutaxassisi <https://doi.org/10.5281/zenodo.11028017>

9. Uy-joy fondi moliyaviy boshqaruvi mexanizmi samaradorligini oshirish Dilfuza Axatovna Berdiyeva 2022/3/25

10. Uy-joy fondini boshqarishni yanada rivojlantirish va turar joylarga xizmat ko'rsatish bozori Д.А Бердиева Экономика и финансы (Узбекистан), 44-51

JANUBIY QORAQALPOG'ISTONDAGI ZOOYKONIM VA FITOYKONIMLARNING O'ZIGA XOS NOMLANISHI

I.Xolmuratov

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annotatsiya: Ushbu maqolada Janubiy Qoraqalpog'iston toponimlarida uchraydigan zoooykonim va fitooykonimlar haqida, ularning nomlanishi va shakllanishi bilan bog'liq bo'lgan ba'zi mulohazalar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: zoooykonim, uchgujum, fitooykonim, tuyachi fermer, o'rdakxona, oykonim, ko'kqarg'a, Ullibog', qiziloyoq, dehqonchilik, chorvachilik.

Nomlar so'zlardan shakllangan bo'lsa-da, biroq ulardan farq qilgan holda onomastika leksika so'zligi sifatida leksik ma'nodan farq qiladigan toponimik ma'noga egaligi bilan ajralib turadi. Shuning uchun ham nomlash hamda nomlanish jarayonlari birdaniga yoki o'zidan o'zi yuz bermaydi. Ularning yuzaga kelishi uchun, albatta, kishilarning o'zaro munosabati, aniqrog'i, ijtimoiy ehtiyoj va munosabatlar zarur bo'ladi. Toponimlar ham, xususan, oykonimlar ham o'z-o'zidan nomlanib ketilmaydi. Ularning mohiyati bo'lgan oykonimik ob'ektlarni nomlanishida nimadir sabab hamda asos, nimadir vosita, nimadir turtki bo'lishi mumkin. Oykonimik ob'ektlarni nomlashda tabiiy geografik holatlar birlamchi asos sanalsa, jamiyatdagi ijtimoiy va iqtisodiy munosabatlar oykonimlarning nomlanishiga ikkilamchi asos bo'lib xizmat qiladi. Chunki er yuzida tabiat